

Las teorías del aprendizaje en la enseñanza de la Física

Jorge Valadares – Universidade Aberta
jorgev652@gmail.com

Sequencia

I - Comienzo con una visión general de las ideas más importantes sobre el aprendizaje que se presentaron antes de los años 60 (renovación de la educación científica en los Estados Unidos de América). Voy a destacar la teoría del aprendizaje de Skinner, la que más influyó en la enseñanza de la física clásica en el mundo e influye hoy todavía.
II - Hablo posteriormente de las principales teorías de aprendizaje que han surgido a partir de los años 60 y los aportes que dieron a la enseñanza de la física. Voy a destacar algunas de las teorías del cambio conceptual y las teorías de investigación actual.
III – Finalizaré con el análisis de un cuadro comparativo de las teorías más importantes.

I - Un resumen de las ideas sobre el aprendizaje antes de los años 60

El estudio experimental de aprendizaje "tuvo un comienzo tranquilo y discreto" (Sprinthall y Sprinthall, 1993, p. 208). Sucedió en Alemania, gracias al trabajo pionero de **Hermann Ebbinghaus**.

Hermann Ebbinghaus (1850-1909)

Fue él quien inició las primeras investigaciones concebidas para estudiar la capacidad de memoria y tiempo de almacenamiento, así como la facilidad de recuperación de los contenidos almacenados.

Sin desprecio por el trabajo pionero de Ebbinghaus, la publicación por **Edward Lee Thorndike** de su "**Psicología de la Educación**" (1903) se considera el inicio formal de la Psicología de la Educación. Según él, **no es suficiente la práctica** para lograr el aprendizaje. Es **importante tener un efecto beneficioso de esta práctica**. Su teoría del aprendizaje es una **teoría asociacionista** o **conexionista** o de **estímulo-respuesta (SR)**. Considera el aprendizaje un proceso mental como resultado de la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. Con base inicialmente en experimentos con animales (perros de Pavlov), algunos asociacionistas fueron creando determinadas leyes relativas a las asociaciones de estímulo-respuesta, en las que trataron de interpretar los procesos mentales humanos, incluyendo el aprendizaje.

Edward Lee Thorndike aplicó estas leyes a la aprendizaje. Su teoría se fundamenta en **tres leyes principales**:

♣ **Ley del efecto** - las respuestas a los estímulos que tienen un resultado satisfactorio, gratificante, fortalecen las conexiones SR y se convierten en respuestas habituales a esa situación.

♣ **Ley del ejercicio** - Conexiones SR se fortalecen con la práctica y se debilitan cuando la práctica se interrumpe.

♣ **Ley del prontitud** - cuando una tendencia para la acción se despertó con los ajustes de preparación, con acciones o cosas similares, la concretización de esta tendencia se ve reforzada.

Para aprendieren mejor, los estudiantes deben ser sometidos a muchos estímulos diferentes, y

de acuerdo con las respuestas, deben recibir recompensas o castigos. Se espera que de esta manera las respuestas buenas dominaran.

En la última fase de su obra, Thorndike concluyó que la recompensa fortalece mucho más la aprendizaje que el castigo la debilita. El comportamiento es, dice, selectivo, es decir, en el conjunto de estímulos en un ambiente particular el sujeto responde a algunos estímulos sobre los demás.

Edward Lee Thorndike (1874-1949)

Con **John Watson** apareció el **conductismo**, como la psicología que se interesa en **estudiar el comportamiento de un sujeto** e cree que solo son relevantes las **respuestas observables dele**. Todos los conductistas combatieron el **mentalismo**, como el estudio de la estructura psíquica de un individuo producido esencialmente por **métodos introspectivos** para el estudio de los **procesos internos del sujeto** e con enlaces a la antropología, la sociología e la biología.

John Watson (1878-1958)

Los supuestos del **conductismo de Watson** son:

- El comportamiento se compone de elementos de respuesta y se puede analizar a partir de estos elementos (**visión atomista de la conducta**);
- El comportamiento se reduce a procesos físico-químicos y por lo tanto se puede observar (**visión fisicista de la conducta**);
- Siempre hay una respuesta a cualquier estímulo e cualquier respuesta corresponde a algún tipo de estímulo (**visión determinista de las conexiones SR**);
- Comportamientos más complejos pueden ser entendidos como conjuntos de comportamientos más simples (**visión reduccionista de las conductas complejas**).

El primero de los autores de las teorías modernas del aprendizaje y de la enseñanza y uno de los psicólogos más influyentes en el enseñanza, Burrhus Frederik **Skinner**, hay aprobado el **asociacionismo de Thorndike** y el **conductismo de Watson** como base de sus formulaciones psicológicas de la conducta del estudiante en el aula.

Skinner no negaba la existencia de procesos intermedios en la mente, de naturaleza neurológica y obedeciendo a ciertas leyes. Pero ya que estas leyes son experimentalmente desconocidas, Skinner supone que generan y mantienen relaciones funcionales con las variables de *input* y *output* en el sujeto, y esto lo llevó al él **interés único por los estímulos y las respuestas**, haciendo hincapié en la **importancia de las asociaciones estímulo - refuerzo** (positivo o negativo) en función de las respuestas del estudiante.

Burrhus Frederik Skinner (1904-1990)

Según Skinner, el **aprendizaje** es un **cambio en el comportamiento** de un estudiante causado por su experiencia vivida. En esta experiencia son **fundamentales los refuerzos: positivo**, un estímulo después del comportamiento que se desea, dirigido a aumentar su frecuencia; o **negativo**, un estímulo después del comportamiento que no se desea, dirigido a disminuir su frecuencia.

Tradicionalmente estímulo positivo significaba una recompensa y el estímulo negativo significaba un castigo, pero Skinner advirtió los maestros para los casos en que lo que ellos piensan que es una recompensa puede ser visto por el estudiante como un castigo, y viceversa.

En una clase donde la teoría de Skinner se aplica, las **conductas operantes** abundan, es decir, las conductas seguidas de los **refuerzos** (positivos o negativos) que afectan su frecuencia y las **respuestas condicionadas**, es decir, que se producen por el efecto de condicionamiento resultante de los pares respuesta-refuerzo.

Pensando, entonces, en una clase de física, los estudiantes están sujetos a una variedad de estímulos de naturaleza teórica y / o experimentales, que generan las respuestas / reacciones, que lo maestro busca de la manera más inmediata posible conocer con el fin de condicionar tales respuestas / reacciones con los estímulos de refuerzo (calificaciones, elogios, etc.) que implican un fortalecimiento de las conexiones SR, que se traduce en la motivación de los alumnos a los estímulos previstos.

Sin salir de su concepto de aprendizaje, Skinner ha defendido para el aprendizaje complejo (como en la física y en las matemáticas, por ejemplo), un "método de aproximaciones sucesivas", con:

- Una fragmentación de los planes de estudio;
- Objetivos comportamentales muy específicos;
- Una presentación de información compleja, con pequeños pasos (para haber pares de estímulo-respuesta para el control de cada avance de aprendizaje);
- El requisito para la participación activa de los alumnos a través de un sistema de evaluación común sobre la base de la producción (sobre todo la reproducción) de respuestas (Skinner nunca ha aceptado la opción múltiple, sugerida por Crowder y Pressey);
- El refuerzo inmediato de cada respuesta con el fin de retroalimentación al estudiante;

Para todos aquellos que, como yo, estudió física antes de los años 60 no es difícil ver cómo la forma como nos estaban enseñando el tema fue profundamente influenciada por las ideas del conductismo y por Skinner.

II - Las teorías de aprendizaje más importante después de los años 60

En los años 50, la **National Science Foundation** comenzó a preocuparse por los escasos conocimientos de Matemática, Física, Química y Biología de los jóvenes estadounidenses cuando habían completado su formación inicial. Esta preocupación se vio agravada por el hecho de ocurrir en esa época la Guerra Fría entre los EE.UU. y la Unión Soviética. El lanzamiento pela Unión Soviética del primer satélite artificial de la Tierra (4 de octubre de 1957) generó en los EE.UU un efecto brutal - el **efecto Sputnik**, lo que llevó a un **movimiento de renovación de la educación científica**, que se extendió más tarde a Europa y otros continentes.

En 1956, un grupo de 282 personas, entre científicos, profesores de física, psicólogos, escritores, fotógrafos, técnicos cinematográficos y otros especialistas, dirigido por Jerrold Zacharias del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), constituyó un Comité, el **Physical Science Study Committee** (PSSC) para reflexionar y proponer la manera de reformar la enseñanza de cursos de introducción a la física. El grupo decidió no producir un nuevo manual, sino un **proyecto motivador** que abarca **varios componentes integrados** para un buen aprendizaje. La idea era estimular el interés de los estudiantes haciendo de los jóvenes "investigadores" que participan en el descubrimiento orientado de los conocimientos científicos a través de la aplicación del "**método científico**", ofreciendo oportunidades para resolver los problemas de la misma manera que los físicos.

El **proyecto PSSC** incluyó, además del texto, un libro-guía de prácticas de laboratorio, una serie de aparatos modernos y económicos, un gran número de películas sobre diversos temas del programa, ensayos patrones, sugerencias de experiencias interesantes, una serie de publicaciones escritas por especialistas en campos relacionados con el programa y un libro guía para el profesor relacionado directamente con el curso. El PSSC, junto con los **BSCS** (*Biological Sciences Curriculum Study*), **CBA** (*Chemical Bond Approach*), **SMSG** (*Science Mathematics Study Group*) y otros proyectos, conocidos como "**programas del alfabeto**", han puesto en marcha un movimiento innovador en la educación científica que se ha extendido a varios países.

En **Portugal**, el **curso de física en seis volúmenes** (más de 2800 páginas) de Luis Silva y Jorge Valadares, publicados entre 1975 y 1979, fue el primero en beneficiarse de la fuente de nuevas ideas que ofrece el PSSC. La cinemática, por ejemplo, se basó en la explotación de muchos gráficos, y el estudio del concepto de energía empezó sobre la base de consumo de energía por ascensores. El **PSSC** nos ha ayudado a desarrollar estrategias para la enseñanza de la física más actual, más motivadora y más eficiente. Representó un cambio del **paradigma de los manuales** (educación libresco) al **paradigma de los proyectos**.

En términos de suceso educativo, la enseñanza de la ciencia con los "**programas del alfabeto**" no tuvo el éxito que corresponde a las expectativas creadas en torno a ellos, y en cuanto a mí, porque la epistemología y el modelo subyacente de aprendizaje son inadecuados y los maestros se hubieran mantenido al margen de los avances en los modelos de aprendizaje.

Es suficiente leer el prefacio del manual, el capítulo 1 - **Introducción a la Física** (clara orientación empirista y censista), el capítulo 2 - **Tiempo y medida** (2.1 - **Punto de partida - los sentidos**), el capítulo 3 - **El espacio y sus medidas**) y el cuarto - **Funciones y escalas**, para ver la **visión empírico-inductivista y operacionalista** del conocimiento defendido en el PSSC. Fue también esta visión epistemológica que ha guiado el camino de las actividades experimentales desarrollados por los profesores (y muchas veces todavía lo son hoy!). Por otro lado, la metodología sostuvo el **aprendizaje por descubrimiento** basado en la aplicación de un "**método científico**" del tipo:

Fase 1 – **Observación**: aplicar cuidadosamente los sentidos para recoger datos sobre el objeto / fenómeno y hacen-se las medidas con mucho cuidado para recoger datos científicos lo más exactamente posible.

Fase 2 - **Hipótesis**: hacer una suposición acerca de la explicación del fenómeno.

Fase 3 - **Experimentación**: recrear el fenómeno en el laboratorio, utilizando el aparato experimental y el uso de tablas de doble o triple entrada, o gráficos, hojas de cálculo, o lo que sea.

Fase 4 - **Inducción**: generalizar las regularidades encontradas para todos los fenómenos similares al fenómeno en cuestión.

- Etc., etc.

Este "**método científico**", enseñado como quien enseña una receta de cocina, no es apropiado. *Comience con los sentidos!* Pero se pregunta: ¿Qué sentido tiene aplicar los sentidos sin ninguno conocimiento de los datos que queremos recoger e como los recoger? Hay que tener conocimientos de las grandezas y hacer una **previa reflexión para ver lo que se observa y cómo se observa**. En la tercera fase se utiliza el aparato experimental. Sin embargo, como es posible utilizar el aparato experimental sin un conocimiento teórico sobre su funcionamiento, la teoría de errores, etc.? El filósofo Gaston Bachelard hay dicho y bien que los **instrumentos científicos** son "**teorías materializadas**".

La naturaleza no proporciona "**datos gratis**", porque en toda la percepción "*hay ciertos elementos que no pueden ser considerados simplemente como reacciones a los estímulos objetivos, es decir, como sensaciones, pero como adiciones de la conciencia perceptual*" (Johannes Hesse 1987, p. 97). Los datos son importantes porque sin ellos no habría física, pero estos **datos** están **siempre cargados de teoría** e influenciados por las ideas de aquello que observa y experimenta, que tiene que los procurar con base en mucha **reflexión previa**.

Se sigue hablando de un hipotético "**método experimental**" para establecer la ley hidrostática de Arquímedes o la ley de Ohm de la corriente eléctrica, pero **no fue con un método experimental que Arquímedes y Ohm establecieran estas leyes**. Arquímedes se basó en una metodología deductiva, euclidiana, para derivar (no inducir) su ley de la impulsión y Ohm también dedució (no indujo) a ley que relaciona la diferencia de potencial en los extremos de un conductor óhmico con la corriente. Por otro lado, casi todos los profesores no han tomado ninguna ventaja del cambio en el pensamiento psicológico sobre el aprendizaje que se produjo en los años 60 y más allá, con importantes trabajos de que se destacan, a continuación, los de Gagné, Bruner y Ausubel.

Robert Gagné ha creado un **modelo de procesamiento de la información**, postulando la existencia de **estructuras internas del cerebro** que corresponden a determinados **procesos mentales específicos**, por analogía con los procesos desencadenados en la unidad central de procesamiento de la computadora. Estos procesos de Gagné fueran designados por **procesos de aprendizaje** y reflejan ciertas transformaciones de los **inputs** en **outputs**.

De acuerdo con Gagné, **el procesamiento interno de la información que se produce en la mente** consiste en una **secuencia de fases**, cada una correspondiendo a un **proceso interno**.

Robert Gagné (1916-2002)

Subyacente al modelo de aprendizaje de Gagne, hay **tres ideas clave**:

- Para que se active esta secuencia de las etapas del aprendizaje, es esencial que el individuo sea sujeto a los estímulos externos que desencadenan su motivación interna.
- El **feedback** o **retroalimentación** del medio ambiente en respuesta a la conducta final del individuo es esencial para que el aprendizaje sea reforzada y permanezca.
- La **expectativa** que el individuo tiene de lo que puede hacer cuando el aprendizaje se lleva a cabo afecta a la forma en que percibimos el estímulo, la codificación en la memoria y la transformación en la acción (Gagné, 1975, cit. Rafael, 2005, p. 178).

Gagné también era muy metódico y exigente en lo que respecta a los **productos de aprendizaje**, como son, por ejemplo, las **habilidades intelectuales**. Estos son jerárquicos, pero que se requiere que el profesor respete esta jerarquía en su enseñanza. Para aprender Física hay que conocer **conceptos** y para conocer los conceptos hay que hacer una **discriminación múltiple**. A su vez, los conceptos son requisitos previos para aprender los **principios**. Y el conocimiento de los principios es un requisito previo para la **solución de problemas**.

No considerando el cerebro como una "**black box**" en su papel de intermediario entre el estímulo y la respuesta, la teoría de Gagné marca un compromiso entre las teorías conductistas reinantes en la época y las teorías cognitivas que comienzan a imponerse lentamente en la década de 70, como es el caso de las teorías de Bruner y Ausubel.

El psicólogo Jerome Bruner es un cognitivista que formuló la famosa hipótesis "*de que cualquier tema se puede enseñar de manera efectiva en una forma intelectualmente honesta a*

cualquier niño en cualquier etapa de desarrollo" (Bruner, 1994, p. 33). Sólo es necesario tener en cuenta la naturaleza de su desarrollo cognitivo, sus intereses y necesidades, y también la "**estructura de lo asunto**" para enseñar, es decir, las ideas fundamentales y las relaciones entre ellos, un marco de referencia contra el cual los detalles del asunto son más fácilmente entendidos y se determina cómo se debe abordar estructuralmente el tema.

Bruner también argumentó que: el **currículo** debe ser **en espiral** (1994, p. 52-54), es decir, los alumnos deben desarrollar el mismo tema más de una vez y en diferentes niveles de profundidad; los temas deben ser presentados a los estudiantes de una manera que implica la **resolución de problemas** y la **exploración de alternativas**, con un "**nivel óptimo de incertidumbre**"; el aprendizaje del alumno debe incluir el **descubrimiento por él**, pero siempre controlado por el profesor y los materiales de enseñanza - **aprendizaje a través del descubrimiento guiado**. En parte, el PSSC aplicó en gran parte algunas ideas importantes de Bruner.

Jerome Bruner (1915-)

Este psicólogo ha señalado también que la enseñanza debe ser más rica en términos de cultura, puesto que el desarrollo cognitivo de un sujeto es más rápido cuando tiene acceso a un entorno cultural rico y estimulante. Y esta su idea de una didáctica mucho más interdisciplinar, social y humanista de la física resultó ser la visión subyacente a la elaboración del **Project Physics Course** (del *Harvard Project Physics*), que incluye aspectos de la Historia y Filosofía de la Ciencia. En Portugal, este proyecto tuvo una influencia mucho menor que el PSSC.

Al igual que Bruner, el psicólogo educativo **David Ausubel** es **cognitivista**, destacando-se pela grande importancia que concede al papel de la **estructura cognitiva**, que considera el factor más importante que contribuye a un aprendizaje significativo. ¿Y por qué? Para el **aprendizaje significativo** es la **interacción de las nuevas ideas cognitivas con las ideas relevantes y apropiados para lo que se aprende – subsunçores (inclusores)** preexistentes en la estructura cognitiva. Así, mientras los **neo conductistas** continuaron con la tendencia a privilegiar el "*camino de las ideas factuales al encuentro de las ideas generales y de explicación*" (Ausubel, 2003, p. 24), Ausubel sostiene que los estudiantes deben comenzar con ideas generales y amplias para después integraren en la estructura cognitiva las ideas factuales mucho más específicas. Cuando los conceptos subsunçores (por ejemplo, la masa y la energía) están suficientemente diferenciados y detallados, más adelante se produce la "**reconciliación integradora**" aglutinante entre ellos para construir magnitudes superordenados (es lo caso de la magnitud momento-energía).

Cuando un estudiante **aprende de manera significativa**, es la "sustancia", el "relleno" del concepto o declaración que se aprende y no sólo un nombre y (o) una declaración sin ningún significado para el alumno.

Si el material aprendido no quedar-se conectado a subsunçores existentes en la estructura cognitiva, ocurre lo que David Ausubel llama **aprendizaje mecánico, literal o por rutina**.

David Ausubel (1918-2008)

Una idea brillante de Ausubel fue la discriminación de **dos dimensiones independientes del aprendizaje**, al contrario de la idea, predominante en los años 60 y 70 de que un estudiante para aprender significativamente Física tenía que descubrir o redescubrir los conceptos, teorías y leyes.

El **aprendizaje es más significativo o más mecánico**, de acuerdo a cómo el asunto aprendido se almacena en la estructura cognitiva. Hay una **variación continua** entre el aprendizaje mucho significativo y el aprendizaje mucho memorístico, porque hasta los "tareas de aprendizaje memorístico no se llevan a cabo en un vacío cognitivo" (Ausubel, 2003, p. 4), lo que implica la adquisición de algunos nuevos significados.

Otra dimensión totalmente diferente del aprendizaje tiene que ver con lo confronto entre el estudiante y el material para aprender. Cuando el conocimiento que el estudiante tiene que aprender es lo producto de una exposición (oral o escrita), y sólo se requiere que él incorpore estos conocimientos, ocurre el **aprendizaje por recepción**, que puede ser más literal o más significativo. Si el alumno tiene que ir en busca del conocimiento, tiene que descubrir las proposiciones a aprender, más o menos apoyado por el profesor u otros estudiantes, se dice que ocurre el **aprendizaje por descubierta** (puede ser más o menos autónoma).

Tanto el aprendizaje por recepción como el aprendizaje por descubierta pueden ser más o menos significativos (adaptado de Ausubel, Novak e Hanesian, 1980, p. 21, Novak e Gowin, 1999, p. 24 e Novak, 2000, p. 28).

No es necesario, para aprender significativamente, que el estudiante se involucra en una **experiencia de descubrimiento**, que incluso puede ser emocionante, pero también puede consumir mucho tiempo. Ni siquiera tiene que comprometerse con la **resolución de problemas**, aunque esta resolución es mucho importante, porque es más lo más seguro proceso para comprobar si los conocimientos fueran aprendidos de manera significativa. Según

Ausubel, el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubierta están ambos involucrados en la resolución de problemas en diferentes etapas e incluso hay una superposición de funciones (Ausubel, 2003, páginas 5 y 49).

Ausubel también argumentó que en el elaboración de los currículos deben estar implicados científicos, profesores, especialistas en currículo y psicólogos y debe libertar-se la escuela de ese carácter de mucha permisividad, en virtud de las "*declaraciones estridentes de algunos defensores extremistas del punto de vista centrado en el niño*". Es muy crítico para los educadores que difunden la mensaje de que la función de la escuela es "*enseñar a pensar y no qué pensar*", porque, dijo, "este lema también establece una falsa dicotomía, ya que las dos funciones no son excluyentes entre sí" (*ibid.*).

Teniendo en cuenta algunos trabajos que realizaban la importancia de la estructura cognitiva de lo alumno, a partir de finales de los años 70 inició-se una serie exhaustiva de estudios realizados en todo el mundo - el **movimiento de las concepciones alternativas**. Esto resultó en millares de datos que describen las **concepciones erróneas (*misconceptions*)** de los estudiantes (y de los maestros también) en muchos campos de la Física, como resultado de un pensamiento empírico, intuitivo, espontáneo, y del lenguaje vulgar. No se debe confundir ***misconceptions*** con los errores por negligencia o falta de estudio.

Como resultado de este movimiento surgieron los llamados **modelos de la enseñanza para el cambio conceptual (EMC)**. En la perspectiva de estos modelos, el estudiante es visto como un sujeto con ideas previas y con **representaciones personales del mundo** que son **muy importantes** en la forma de observar los objetos de estudio y de elegir, decodificar y (re)elaborar la información que recibe del exterior (Cachapuz, Praia y Jorge, 2002, p. 153).

En cuanto a la forma en que el docente debe promover el cambio conceptual, hay algunos autores que abogan por la confrontación inmediata y directa de los conceptos nuevos y las concepciones personales a través del recurso a las experiencias anteriores y experimentos, para provocar el llamado **conflicto cognitivo** en la mente de los estudiantes. El profesor siempre debe tener un **documento de reflexión, investigación, diagnóstico y estudio** de las ideas previas de los alumnos para el trabajo futuro e o desarrollo de estrategias metodológicas de cambio conceptual.

De acuerdo con esta perspectiva de **EMC, enseñar ciencia** es mediar el aprendizaje y organizar actividades docentes que producen un *feedback* intencional. **Aprender ciencia** es, en última instancia, una actividad personal y idiosincrática (aunque fuertemente influenciado por factores extrínsecos) en que cada alumno construí su propio conocimiento a partir do conocimiento que ya tiene en un proceso de enriquecimiento conceptual o de rompimiento con el conocimiento previo.

El modelo de cambio conceptual más conocido fue desarrollado en 1982 y modificado posteriormente por un grupo de autores, educadores y filósofos de la ciencia, Posner, Strike, Gertzog y Hewson.

Ni este ni ningún otro modelo de **EMC** han resuelto el problema de la persistencia de concepciones erróneas y produjo el éxito educativo esperado.

A la luz de la teoría de la asimilación de Ausubel, no hay ningún reemplazo de los subsunçores incorrectos por nuevas concepciones correctas. Es mucho más apropiado hablar de un enriquecimiento conceptual que en el cambio conceptual (Schuster, 1993, Moreira, 1994; Greca y Moreira, 2004). Según esta teoría, el **resultado de la asimilación cognitiva** de nueva información por un subsunçor es un **producto interaccional** elaborado no sólo por la **nueva información**, sino también por lo **subsunçor**, ambos **modificados**:

$$a + A \rightarrow a'A'$$

a – idea nueva potencialmente significativa

A – subsunçor (idea ya establecida)

a'A' – producto interaccional

Lo esencial es que los estudiantes discriminen y recorran adecuadamente a dos lenguas, la científica (dominio de la ciencia) y la espontánea, del día a día. No exigimos que un estudiante no puede decir "cerrar la puerta para no hacer frío" o "estoy lleno de calor" todos los días, pero un profesor puede y debe requerir que un estudiante, después de ter finalizado el estudio de la termodinámica, entienda que estas frases traducen concepciones científicamente inaceptables. En la actualidad, **el aprendizaje se considera mucho más que un cambio conceptual**. Se trata de un cambio de la cultura cotidiana para la cultura científica, mucho más rigurosa, con todo o cambio que esto significa: un cambio no solo de conceptos, sino también de varios

componentes interdependientes: el axiológico, el metodológico, epistemológico y ontológico (Furió, 2001, p. 26).

En la década de 90, las más diversas formas de constructivismo han invadido el campo de la educación científica. Como resultado, aparecieron los actuales **modelos investigativos** de la enseñanza, que buscan crear en el sala de aula **ambientes constructivistas de aprendizaje**.

Los **modelos investigativos** de la enseñanza requieren:

- establecer **objetivos** que responden a los **intereses** de los estudiantes;
- tener **en cuenta** las **creencias** y las **ideas** de los alumnos, sus **habilidades** y **actitudes**;
- **actividades** envolviendo **situaciones problemáticas** encuadradas por la perspectiva **CTSA**;
- **actividades apropiadas** para los estudiantes e **interesantes** para ellos.

Cabe señalar en primer lugar que este tipo de modelos de investigación es **muy diferente del modelo de aprendizaje por descubierta (EPD)**, que encara al estudiante como un pseudocientífico buscando (re)descubrir la ciencia mediante la aplicación de un llamado "método científico", lineal y estereotipado. Este método no existe. El objetivo de los modelos investigativos es que el estudiante se involucre en la **reflexión y acción**, mediada por el profesor, para ayudar a desarrollar las diferentes **habilidades fundamentales para la vida social**, que se **inicie** y **familiarice** lo más posible con el **trabajo científico**, reconozca el **alcance del conocimiento científico** y que va aprendiendo algunas de las **habilidades fundamentales** que caracterizan la investigación científica, tales como leer cuidadosamente, consultar bibliografía, observar, clasificar, medir y expresar las medidas, predecir, describir, deducir, discutir, argumentar, explicar, aclarar, analizar, juzgar, rechazar con fundamento, etc. El **grado de apertura de las situaciones de aprendizaje varía** desde aquellos proyectos que son totalmente libres, en que los alumnos tienen de analizar y problematizar las situaciones, hasta aquellas que se centran en problemas, objetos y / o eventos según lo especificado por el maestro y de acuerdo con la orientación de este (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002, p. 212-213).

El **contenido científico** se considera importante, pero ya no más visto como un fin en sí mismo, que era la visión de la escuela académica, pero si como un medio para pensar y reflexionar sobre la propia forma de pensar acerca de la ciencia, el mundo y la humanidad. Y si el **conocimiento de fondo (substantivo)** de los conceptos, principios, teorías y leyes científicas, es importante, también lo es el **conocimiento procedimental** que tiene que ver con la recolección y procesamiento de la información, la experimentación, la interpretación de los resultados y la formulación de juicios de conocimiento y de valor, o **conocimiento epistemológico** relacionado con el origen, la naturaleza y la validez de la ciencia y su relación con la sociedad, el **conocimiento en la acción**, utilizado en el mundo del día a día, el **poder de comunicarse**, las **actitudes** más diversas y los **valores** que también son fundamentales para la ciudadanía, etc. El objetivo es engrandecer el aprendizaje o más posible, e fortalecer (**empowerment**) el estudiante como ser humano.

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación tienen que ser perfectamente entrelazados. Uno de varios objetivos importantes de los modelos investigativos es desarrollar en los estudiantes la capacidad de controlar su propio proceso de aprendizaje. Para facilitar esto, los profesores pueden compartir con los estudiantes individuales o en grupos colaborativos las **líneas orientadoras (guidelines)** con los criterios que se utilizarán para evaluar su cumplimiento y aplicación de estrategias basadas en herramientas meta cognitivas, por ejemplo, **mapas de conceptos** (de Novak) y **diagramas Uve** (de Gowin).

El maestro/profesor debe alternar **los trabajos individuales y colaborativos o cooperativos** (no es exactamente lo mismo!), utilizar **materiales de enseñanza de la mejor calidad** posible e recurrir a un **pluralismo metodológico** que puede implicar los recursos más diversos: bibliotecas tradicionales e digitales, museos interactivos, lecturas individuales comentadas, actividades reales y/o simuladas de experimentación, demostraciones experimentales, simulaciones y modelaciones computacionales con preguntas para debatir, construcción y negociación de mapas de conceptos progresivos y de Uves heurísticos (de Gowin), exploración didáctica de documentos históricos de preferencia originales, proyecciones de películas, seguidas de debates, respuestas a los cuestionarios comentadas, "trabajo de campo" (por ejemplo, visitas a museos y fábricas convenientemente preparadas), asistencia a conferencias y debates, etc.

Termina la conferencia con un cuadro resumen de los modelos de enseñanza en portugués, seguido de una breve bibliografía.

Modelos de ensino	Transmissivo	Por descoberta	Por mudança conceptual	Investigativos
Finalidade principal	Transmitir informação de professor para alunos.	Descobrir os conhecimentos a aprender	Substituir as concepções prévias por concepções cientificamente corretas	Construir conhecimentos, competências, atitudes e valores
Base epistemológica e psicológica	O conhecimento científico é uma acumulação de factos descobertos e, portanto, inquestionáveis integralmente transmissíveis. A aprendizagem é considerada uma mudança de comportamentos.	O conhecimento científico provém dos sentidos por aplicação de um método científico, empírico-indutivista. O conhecimento só é assimilado significativamente se for redescoberto.	Cada sujeito tem as suas representações internas acerca do mundo que são muito importantes na construção do seu próprio conhecimento. A mudança conceptual é a base da construção do conhecimento científico de cada sujeito.	A mente humana é transdimensional. O conhecimento é uma construção humana que resulta da interação entre sujeitos e objetos em que nenhuns têm uma hegemonia epistemológica. A Ciência, a Tecnologia e a Sociedade estão intimamente relacionadas.
A aprendizagem	É feita com base num manual e em exposições do professor. Os alunos aprendem os conteúdos de forma mais ou menos memorística, sendo essa aprendizagem um fim em si mesmo.	É feita por um processo indutivo, com base nos sentidos e em medições, a partir de factos observáveis, em que os alunos aplicam o «método científico».	Os alunos são submetidos a experiências de aprendizagem que provocam o «conflito cognitivo» entre as suas concepções prévias e as observações que efetuam ou informações que recebem.	Os alunos são sujeitos a um pluralismo metodológico que os envolve em ambientes construtivistas e investigativos tanto quanto possível realistas, em que alunos e professores assumem os seus papéis que são bem conhecidos de todos.
Papel do Professor	O professor tem de transmitir os conhecimentos «verdadeiros» que aprendeu e na forma como os aprendeu, não se preocupando se os alunos têm ou não a prontidão cognitiva para os assimilarem significativamente.	O professor tem de organizar situações de aprendizagem baseada em observações e experiências e orienta os alunos nos processos de aprendizagem que os conduzem à descoberta e aprendizagem dos conhecimentos curriculares.	O professor diagnostica concepções alternativas dos alunos e a partir destas organiza estratégias de conflito cognitivo para promover a mudança nas concepções do aluno. Recorre a instrumentos metacognitivos para ajudar os alunos a refletirem sobre os conceitos.	O professor coloca problemas cuja relevância seja reconhecida pelos alunos. É um mediador nos processos de partilha, interação e reflexão crítica de ideias nas pesquisas em grupo. Dá muita importância às concepções dos alunos, particularmente as erróneas, explorando-as para criar bons momentos de aprendizagem com significado. Avalia as aprendizagens no contexto do dia-a-dia e numa perspetiva o mais formadora possível.
Papel do Aluno	Estar atento e receber sem questionar as informações transmitidas pelo professor. Responder sempre que solicitado para que o professor possa aplicar estímulos reforçadores adequados às respostas.	O aluno é um elemento ativo convertido num «sucedâneo» de cientista que procura através da aplicação do «método científico» redescobrir o conhecimento científico que aprende.	O aluno é um agente único, envolvido num processo pessoal e idiossincrásico de construção das suas representações acerca dos conceitos, leis e teorias do programa. Deve ser dialogante e «negociador» de significados.	Ser <i>activo</i> para interatuar com o ambiente e os materiais de aprendizagem, ser <i>pesquisador</i> , para enfrentar os problemas e explorar os materiais de aprendizagem que lhes são facultados, ser <i>intencional</i> na procura de alcançar os objetivos, ser <i>dialogante</i> , envolvendo-se em debates frutuozos, ser <i>reflexivo</i> , para questionar o que aprende, os seus processos e decisões; ser <i>ampliativo</i> , para gerar juízos de valor e de aplicabilidade com base no que aprende.
Didática inerente	Exposições orais do professor e estudo do manual adoptado; A prontidão cognitiva, estilos e ritmos de aprendizagem não são tidos em conta. As ações do professor são determinadas pelo manual que por sua vez determina o currículo prático. A avaliação é de referência normativa e confunde-se com a classificação.	Estratégias de ensino baseadas na observação e medição e na aplicação do "método científico, de cariz empírico-indutivista. Atomização dos saberes com uma deficiente integração num quadro conceptual estruturado e coerente. A avaliação dá muita importância aos processos científicos.	Assenta no conhecimento da estrutura cognitiva com exploração dos conteúdos e instrumentos metacognitivos para promover a mudança conceptual, através da superação de conflitos cognitivos. As concepções erróneas dos alunos são exploradas como momentos privilegiados de aprendizagem significativa. Avaliação formativa e sumativa centrada nos conceitos.	Assente em problemas abertos com interesse reconhecido pelos alunos, sempre que possível de âmbito CTSA. Parte da abordagem qualitativa das situações para a quantitativa. Valoriza as atividades inter e transdisciplinares. Alterna trabalhos colaborativos em grupo e trabalhos individuais. Dá muita importância à monitorização dos trabalhos. A avaliação essencialmente formativa é parte integrante do ensino e engloba conceitos, capacidades, atitudes e valores.

Referências bibliográficas

- Ausubel, D. (1963). *The psychology of meaningful verbal learning*. New York: Grune ; Stratton.
- Ausubel, D. (1968). *Educational Psychology: a cognitive view* (1ª ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gagné, R. (1970). *The Conditions of Learning*. New York: Holt, Rinehart ; Winston.
- Joyce, B.;Weil, M.; Calhoun, E. (2000). *Models of Teaching*. Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Moreira, M. (1999). *Teorias de Aprendizagem*. São Paulo: E.P.U.
- Sprinthall & -HillSprinthall (1993). *Psicologia Educacional*, McGraw- Hill de Portugal.
- Oliveira, J. & Chadwick (1984). *Tecnologia Educacional – Teorias da Instrução*. Perópolis: Editora Vozes.